

International JOURNAL of SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

Received/Makale Geliş 24.05.2023
Published /Yayınlanma 30.06.2023
Volume/Issue (Cilt/Sayı)-ss/pp 10(96), 1300-1310

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8112056>
Araştırma Makalesi
ISSN: 2459-1149

Mehmet Kemal KUTLU

<https://orcid.org/0000-0001-6060-8681>

Beykent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Yönetimi, Doktora Programı Öğrencisi, İstanbul / TÜRKİYE

WoS Veri Tabanında Yer Alan Empatik İletişim Konulu Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Academic Studies on the Subject of Empathic Communication in the WoS Database

ÖZET

Bu çalışma, WoS veri tabanında yer alan empatik iletişim konulu akademik çalışmaların eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde, WoS veri tabanında bulunan "all fields" bölümüne, "empathetic communication" kelimesi yazılarak tarama yapılmış, 108 adet akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen akademik çalışmalar; yıllara, atıf dağılımına, WoS kategorilerine, kurumlarına, araştırma alanlarına, yazıldığı ülke bilgilerine, yazım diline, yazarlara göre ayrılarak incelenmiştir. VOSviewer yazılım aracı yardımıyla veriler haritalandırılmıştır. Yazar ortak atıf ağı, anahtar sözcük birlikteliği ağı haritası, ülke ortak yazarlık ağı haritası, kaynak bibliyografik eşleşme haritası ile doküman atıf ağı haritası araştırma kapsamında oluşturulmuştur. Bulgular; tablolar, şekiller ve de grafiklerle sunulmuştur. Empatik iletişim konusunda ilk çalışmanın 1997 yılında, en güncel çalışmanın ise 2023 Mart ayında yapıldığı görülmüştür. En fazla atıf alan çalışmanın 2011 yılında 77 atıf aldığı belirlenmiştir. 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında empatik iletişim konusunda hiçbir çalışma yapılmadığı, en fazla çalışmanın 2022 yılında yapıldığı, en fazla atfın ise 2022 yılına ait olduğu görülmüştür. En fazla makale türünde yapılan çalışmaların yoğunlukla Amerika'da yazıldığı, en fazla İngilizce dilinde ve SCI-Expanded endeksinde yer aldığı sonucuna varılmıştır. Bağlantı ağı en yüksek yazarların; Lok, Benjamin, Strupp, Julia ve Voltz, Raymonda olduğu, en fazla "empathy" kelimesinin kullanıldığı, bağlantı gücü en yüksek ülkenin Amerika olduğu görülmüştür. Bağlantı gücü en yüksek kaynağın healthcare, atıf ağı en yüksek araştırmanın da Kleinsmith (2015) olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Empati, Empatik İletişim, Bibliyometrik Analiz, VOSviewer, WoS Veri Tabanı, Bibliyometrik Haritalama.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the trends of academic studies on the subject of empathic communication in the WoS database. On May 22, 2023, the word "empathetic communication" was scanned in the "all fields" section of the WoS database, and 108 academic studies were attained. Those academic studies were examined according to year, citation distribution, WoS categories, affiliations, research areas, country information where it was written, language, and authorship. The data was mapped with the help of the VOSviewer software tool. Within the scope of this research, an author co-citation network, keyword co-occurrence network map, country co-authorship network map, bibliographic coupling of sources map, and document citation network map were created. Results were demonstrated using tables, figures, and graphs. It was seen that the first study on empathic communication was done in 1997, and the most recent study was in March 2023. It was determined that the most cited work received 77 citations in 2011. In 2001, 2002, 2003, and 2004, it was seen that no studies were made on empathic communication, most studies were done in 2022, and most citations were in 2022. It was concluded that most of the articles were in article type, and the highest number of researches were conducted in the USA, mostly in English language and having SCI-Expanded index. The authors with the highest connection network were Lok, Benjamin, Strupp, Julia and Voltz, Raymonda, the keyword "empathy" were mostly used, and the country with the highest connection strength was America. It has been determined that the source with the highest connection strength is healthcare, and the research with the highest citation network is Kleinsmith (2015).

Keywords: Communication, Empathy, Empathic Communication, Bibliometric Analysis, VOSviewer, WoS Database, Bibliometric Mapping.

1. GİRİŞ

En az iki kişi arasında gerçekleşen bilgi, duygu ve düşünce alışverişi olarak bilinen iletişim kavramı, insanların mutlu hayat sürmesi adına bir köprü görevi görmektedir (Ekici, 2020:293). “Empati, kişinin bir iletişim esnasında, kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakarak duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışması ve duyarlı bir yaklaşım içinde olmasıdır.” (Pala, 2008:14). Empati yaparak kurulan iletişim şekli olan empatik iletişim ise insanların sorunları çözmede ve samimi bir tutum geliştirmede etkin bir yoldur (Salmış, 2011:103-104). “Empatik iletişimde kişi karşısındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamalı ve bunu dışı vurmalıdır.” (Ekici, 2020:295). Kişilerin karşısındaki kişilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilmeleri noktasında farklı düşünceler olsa da günümüzde bu konuda empatik iletişimin öğretilebilir bir kavram olduğu düşünülmektedir. “Önceleri empati doğuştan bir yetenek olarak görülmekte iken, günümüz yazar ve eğitimcileri empatik iletişimi öğretilebilir ve öğrenilebilir bir beceri olarak görmektedirler.” (Pala, 2008:14).

Bibliyometrik araştırmalar, akademik çalışmaların farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi ve etkinliğinin ölçülmesini sağlayan, geleceğe dönük politikaların oluşturulmasına yardımcı olan çalışmalardır (Alkan, 2014:42). Doküman analizi veya içerik analizinden farklı olarak akademik çalışmaların değişimlerini, eğilimlerini gösteren; kurum, dergi, ülke vb. bazında araştırmaları inceleyen bir analiz tekniğidir (Karagöz ve Şeref, 2019:135).

Bibliyometrik araştırmalarda sıklıkla bibliyometrik haritalama kullanılmaktadır. Belirli bir alanda gerçekleştirilen bilimsel araştırma verilerinin analiz edilmesini ve bu verilerin görselleştirilmesini sağlayan yazılım temelli analiz tekniği veya programı olarak bilinmektedir (Arslan, 2022:35). Bibliyometrik haritalama için araştırmalarda farklı programlar, farklı yazılım araçları kullanılmaktadır. Bu çalışmada VOSviewer kullanılmıştır. VOSviewer bir metin madenciliği uygulamasıdır. Bu program sayesinde birçok analiz gerçekleştirilmektedir. Tezlerin analizi, web site içeriklerinin analizi, belirli konu alanlarının analizi bu analizler arasında yer almaktadır (Artsın, 2020:352).

Bibliyometrik araştırmalarda YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, WoS gibi veri tabanlarından istifade edilmektedir. Birçok bilim dalında ve birçok konu hakkında bibliyometrik çalışmalar yapılmakta ve de günden güne sayıları artmaya devam etmektedir. Bibliyometrik analizle ilgili yapılan en güncel çalışmalardan birinde, popülizm ve sosyal medya konuları ele alınmıştır. WoS veri tabanında yer alan popülizm ve sosyal medya konulu 467 adet çalışma incelenmiş, bu konuda en çok çalışmanın İngiltere’de hazırlandığı, en çok atıf alan yazarın Sven Engesser olduğu sonucuna varılmıştır (Saf, 2023). Scopus veri tabanında yer alan Türkiye’de yazılmış siyasal iletişim konulu akademik çalışmaların incelendiği bir araştırmada ise, siyasal iletişim konulu 41 adet akademik çalışmanın olduğu, en fazla makale türünde ele alındığı ve ilk çalışmanın 2004 yılında yazıldığı görülmüştür (Eşidir vd., 2023).

Empatik iletişim konusunda da birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalardan birinde; empatik iletişim modelinin önemi üzerinde durulmuş, kültürlerarası ilişkiler ve dinler açısından empatik iletişim becerilerinin öğrenilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır (Yıldız, 2012). Başka bir araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenlerin empati kavramına ilişkin algı düzeyleri incelenmiş, araştırma sonunda örneklem kapsamında araştırmaya katılanların empatiye ilişkin kavram karmaşası yaşadıkları görülmüştür (Doğuş, 2011).

Yapılan literatür taramasında WoS veri tabanı kullanılarak empatik iletişim konulu araştırmaların incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Literatüre bu konuda katkıda bulunmak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma deseni olarak durum çalışması tercih edilmiştir. Veriler WoS veri tabanından alınmış, verilerin analizi için de bibliyometrik analiz kullanılmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde, WoS veri tabanında bulunan “all fields” bölümüne, “empathetic communication” kelimesi yazılarak tarama yapılmış, 108 adet akademik çalışmanın yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır (Resim 1).

Resim 1. Arama Sonucu Ortaya Çıkan Akademik Çalışma Sayısını Gösterir Ekran Görüntüsü

Elde edilen 108 adet akademik çalışmanın bibliyometrik profili nasıldır? sorusuna cevap aranmıştır.

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular; grafik, tablo ve şekillerle sunulmasının yanı sıra ağ haritaları ile görselleştirilmiştir. Akademik çalışmalar; yıllara, atıf dağılımına, WoS kategorilerine, kurumlarına, araştırma alanlarına, yazıldığı ülke bilgilerine, yazım diline, yazarlara göre ayrılarak incelenmiştir. Ayrıca, VOSviewer yazılım aracı yardımıyla; yazar ortak atıf ağı, anahtar sözcük birlikteliği ağ haritası, ülke ortak yazarlık ağı haritası, kaynak bibliyografik eşleşme haritası ile doküman atıf ağı haritası araştırma kapsamında oluşturulmuştur.

Akademik çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla araştırmanın 2021 yılında yapıldığı Grafik 1'de görülmektedir. Grafiğe bakıldığında, 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında empatik iletişim konusunda araştırma yapılmadığı göze çarpmaktadır.

Grafik 1. Akademik Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı

Akademik çalışmaların giderek azalan şekilde yıllara göre dağılımı Grafik 2'de verilmiştir. Bu grafiğe göre en fazla yayının yapıldığı yılın, 15 akademik çalışmanın yapıldığı 2021 yılı olduğu dikkati çekmektedir.

Grafik 2. Akademik Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı (Azalan)

Akademik çalışmaların atıf dağılımına bakıldığında; en fazla atfın 2022 yılında (167 atıf) yapıldığı Grafik 3'te görülmektedir.

Grafik 3. Akademik Çalışmaların Atıf Dağılımı

Akademik çalışmaların yayın yıllarının ve de alıntılarının aynı anda bulunduğu Grafik 4 incelendiğinde; 2019, 2020 ve 2021 yıllarında her iki göstergede de artış yaşandığı bariz şekilde görülmektedir. 2003 yılında hem herhangi bir akademik çalışmanın yer almadığı hem de herhangi bir akademik çalışmaya atıf yapılmadığı dikkati çekmektedir.

Grafik 4. Akademik Çalışmaların Yayın Yılı ve Atıf Dağılımı

Akademik çalışmaların türüne göre dağılımlarına bakıldığında en fazla makale türünde yazıldıkları belirlenmiştir.

WoS kategorilerine göre dağılımları Grafik 5'te verilmiştir. Grafik incelendiğinde; Health Care Sciences Services kategorisi ile Public Environmental Occupational Health kategorilerinde yoğunluklu olarak empatik iletişim konulu akademik çalışmaların yer aldığı görülmüştür.

Grafik 5. Akademik Çalışmaların WoS Kategorisine Göre Dağılımları

Grafik 6'da akademik çalışmaların kurumlarına göre dağılımlarına bakıldığında; yoğunluklu olarak sırasıyla, Indiana University, University of California, University of Cologne ile University of Texas üniversitelerinin geldiği gözle çarpmaktadır.

Grafik 6. Akademik Çalışmaların Kurumlarına Göre Dağılımları

Akademik çalışmaların araştırma alanlarına göre dağılımları Grafik 7’de verilmiştir. Grafiğe göre, en fazla Education Educational Research alanında çalışmaların yer aldığı görülmektedir.

Grafik 7. Akademik Çalışmaların Araştırma Alanlarına Göre Dağılımları

Akademik çalışmaların yazıldığı ülke bilgilerine göre dağılımlarına bakıldığında, Tablo 1’de en fazla yayın yapan ülkeler dağılımı görülmektedir. Tablonun alt satırlarında eklenmeyen birçok ülke vardır. Bu ülkelerin birer tane yayını bulunmaktadır. Birer tane yayını olan ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. En fazla yayın yapan ülkelerin başında Amerika, Almanya, Avustralya, Kanada, İran ve İngiltere’nin geldiği belirlenmiştir.

Tablo 1. Akademik Çalışmaların Yazıldığı Ülke Bilgilerine Göre Dağılım (En Fazla İlk 18)

AMERİKA	42
ALMANYA	14
AVUSTRALYA	7
KANADA	6
İRAN	5
İNGİLTERE	4
FRANSA	3
HOLLANDA	3
YENİ ZELANDA	3
GÜNEY KORE	3
BREZİLYA	2
ENDONEZYA	2
İTALYA	2
JAPONYA	2
GÜNEY AFRİKA	2
İSPANYA	2
İSVEÇ	2
TAYVAN	2

Akademik çalışmaların yazım diline göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Tabloya göre, en fazla % 88.0’lık (95) oranda İngilizce dilinde akademik çalışma yapıldığı görülmektedir.

Tablo 2. Akademik Çalışmaların Yazım Diline Göre Dağılımı

S.No	Yazım Dili	frekans	%
1	İngilizce	95	88.0
2	Almanca	6	5.6
3	Fransızca	2	1.9
4	İspanyolca	2	1.9
5	Norveççe	1	0.9
6	Portekizce	1	0.9
7	Slovençe	1	0.9
Toplam		108	100.0

Akademik çalışmaların WoS endeksinde göre dağılımlarına bakıldığında en fazla SCI-Expanded endeksinde araştırmalar yapıldığı belirlenmiştir.

Akademik çalışmaların yazarlara göre dağılımlarına Grafik 8’de verilmiştir. Grafiğe göre en fazla yayını olan yazarlar; Lok, B., Strupp, J. ve Voltz, R. olarak görülmektedir.

Grafik 8. Akademik Çalışmaların Yazarlara Göre Dağılımları

WoS veri tabanından alınan veriler; tablo, grafik ve resimler yoluyla verilmiştir. Ayrıca VOSviewer yazılım aracı yardımıyla, WoS veri tabanından alınan veriler işlenerek, ağ haritaları oluşturulmuş ve görselleştirilmiştir. Yazar ortak atıf ağı, anahtar sözcük birlikteliği ağ haritası, ülke ortak yazarlık ağı haritası, kaynak bibliyografik eşleşme haritası ile doküman atıf ağı haritası araştırma kapsamında oluşturulmuştur.

VOSviewer yazılım aracı sayesinde yazar ortak atıf ağı haritasını oluşturmak amacıyla; bir yazarın en az 2 adet akademik çalışmaya ve en az 20 adet atıf sahip olması şartı seçilmiştir. Bu şartı 407 adet yazardan 3 adet yazarın sağladığı görülmüş ve bu 3 adet yazarın toplam bağlantı gücünü gösteren yazar ortak atıf ağı haritası oluşturulmuştur. Şekil 1’deki yazar ortak atıf ağına göre; bağlantı gücü en yüksek yazarların; Lok, Benjamin, Strupp, Julia ve Voltz, Raymond olduğu görülmüştür.

Şekil 1. Yazar Ortak Atıf Ağı Haritası

VOSviewer yazılım aracı sayesinde anahtar sözcük birlikteliği ağ haritası oluşturmak amacıyla; bir anahtar kelimenin en az oluşum sayısı 2 olarak seçilmiştir. 379 adet anahtar kelimenin 30 tanesinin bu şartı taşıdığı görülmüş, bu 30 adet anahtar kelimenin de yalnızca 27 tanesinin aralarında bağlantısı olduğu uyarısına uyularak, 27 adet anahtar kelimenin anahtar sözcük birlikteliği ağ haritası oluşturulmuştur. Şekil 2’deki anahtar sözcük birlikteliği ağ haritasına göre; anahtar kelime birlikteliği sıklığı en fazla olan kelimelerin

empathy, communication, communication skills, cancer, empathetic communication, family, medical improvisation şeklinde olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Anahtar Sözcük Birlikteliği Ağ Haritası

VOSviewer yazılım aracı sayesinde ülke ortak yazarlık ağı haritası oluşturmak amacıyla; belge başına en fazla ülke sayısı 25, bir ülkenin en az sahip olması gereken belge sayısı 1 ve bir ülkenin en az atıf alma durumu da 1 seçilmiştir. 45 adet ülkenin 32 tanesinin bu şartları taşıdığı görülmüş, aralarında bağlantılı olan 12 tanesinin ağ haritasının oluşturulması sağlanmıştır. Şekil 3'te birbirleriyle işbirliği içerisinde bulunan ülkelerin Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya, İspanya oldukları görülmüştür.

Şekil 3. Ülke Ortak Yazarlık Ağı Haritası

VOSviewer yazılım aracı sayesinde kaynak bibliyografik eşleşme ağı haritası oluşturmak amacıyla; bir kaynağın sahip olacağı en az belge sayısı 1 ve en az alacağı atıf sayısı da 1 seçilmiştir. 101 adet kaynağın 70 tanesinin bu şartları taşıdığı fakat 34 tanesinin bağlantılı olduğu görülmüş, bu doğrultuda uyarılar dikkate alınarak, 34 adet kaynak üzerinden ağ haritasının oluşması sağlanmıştır. Oluşturulan kaynak bibliyografik eşleşme ağı haritası Şekil 4'te verilmiştir. Bibliyografik eşleşme ağının en yüksek olduğu kaynaklar; healthcare, education for primary care, advances in human biology, computers in human behavior şeklinde gözükmektedir.

Şekil 4. Kaynak Bibliyografik Eşleşme Ağı Haritası

VOSviewer yazılım aracı sayesinde doküman atıf ağı haritası oluşturmak amacıyla; bir belgeden en az 1 alıntı şartı seçilmiş, 108 adet belgeden 73 tanesinin bu şartı taşıdığı görülmüş, yalnızca 3 tanesinin birbirleriyle bağlantılı olduğu uyarısı dikkate alınarak, 3 adet doküman üzerinden ağ haritasının oluşturulması sağlanmıştır. Oluşturulan Şekil 5'teki doküman atıf ağı haritasına göre, atıf ağı en yüksek araştırmanın Kleinsmith (2015) olduğu görülmüştür.

Şekil 5. Doküman Atıf Ağı Haritası

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma, WoS veri tabanında yer alan empatik iletişim konulu akademik çalışmaların bibliyometrik profilini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde, WoS veri tabanında bulunan “all fields” bölümüne, “empathetic communication” kelimesi yazılarak tarama yapılmış, elde edilen 108 adet akademik çalışmaya farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Yıllara, atıf dağılımına, WoS kategorilerine, kurumlarına, araştırma alanlarına, yazıldığı ülke bilgilerine, yazım diline, yazarlara göre ayrılan akademik çalışmalar aynı zamanda VOSviewer yazılım aracı yardımıyla görselleştirilmiştir. Yazar ortak atıf ağı, anahtar sözcük birlikteliği ağ haritası, ülke ortak yazarlık ağı haritası, kaynak bibliyografik eşleşme haritası ile doküman atıf ağı haritası araştırma kapsamında oluşturulmuştur.

Empatik iletişim konusunda yapılan ilk çalışmanın 1997 yılında yazıldığı ve bu çalışmaya 38 atıf yapıldığı (Geary vd., 1997), en güncel çalışmanın ise 2023 Mart ayında (Bigi vd., 2023) yazıldığı görülmüştür.

Akademik çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 15 akademik çalışmayla en fazla 2021 yılında yayın yapıldığı görülmüştür. Bu sıralamayı, 13 çalışmayla 2022 yılı, 12 çalışmayla 2023 yılı, 10 çalışmayla 2020 yılı ve 9 çalışmayla 2019 yılının takip ettiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında empatik iletişim konusunda araştırma yapılmadığı belirlenmiştir. Akademik çalışmanın yapıldığı yılın daha bitmemiş olması yani 2023 yılı verilerinin değişebileceği de unutulmamalıdır.

Akademik çalışmaların atıf dağılımlarına bakıldığında; en fazla atfın 2022 yılında yapıldığı, 2003 yılında ise hiç atıf alınmadığı görülmüştür. En fazla atıf alan çalışmanın ise 2011 yılında yazıldığı ve de 77 atıf aldığı sonucuna varılmıştır (Tavakol vd., 2011).

Akademik çalışmaların yayın yıllarının ve de alıntılarının bir arada olduğu grafik verilerine bakıldığında; 2019, 2020 ve 2021 yıllarında her iki göstergede de artış yaşandığı, 2003 yılında hem herhangi bir akademik çalışmanın yer almadığı hem de herhangi bir akademik çalışmaya atıf yapılmadığı göze çarpmaktadır.

Akademik çalışmaların türüne göre dağılımları incelendiğinde en fazla makale ve bildiri türünde çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir.

WoS kategorilerine göre dağılımlarına bakıldığında; Health Care Sciences Services kategorisi ile Public Environmental Occupational Health kategorilerinde yoğunluklu olarak empatik iletişim konulu akademik çalışmalara yer verildiği, bu sıralamayı da Education Educational Research, Education Scientific Disciplines ve Medicine General Internal kategorilerinin takip ettiği görülmüştür.

Akademik çalışmaların kurumlarına göre dağılımları incelendiğinde; yoğunluklu olarak sırasıyla, Indiana University (4), University of California (3), University of Cologne (3) ile University of Texas (3) üniversitelerinin geldiği göze çarpmaktadır.

Akademik çalışmaların araştırma alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında; sırasıyla, Education Educational Research (15), Health Care Sciences Services (14), General Internal Medicine (12), Public Environmental Occupational Health (12) ve Psychology (11) alanlarında yoğunluklu olarak empatik iletişim konulu çalışmalar yapıldığı sonucuna varılmıştır.

Ülkelerine bazında akademik çalışmaların dağılımları incelendiğinde en başı 42 adet akademik çalışmayla ABD'nin çektiği görülmüştür. Bu sıralamayı, 14 adet çalışmayla Almanya, 7 adet çalışmayla Avustralya, 6 adet çalışmayla Kanada, 5 adet çalışmayla İran ve 4 adet çalışmayla İngiltere'nin aldığı belirlenmiştir.

Akademik çalışmaların yazım diline göre dağılımlarına bakıldığında; 7 farklı dilde yayın yapıldığı, en fazla % 88.0'lık (95) oranda İngilizce, ardından % 5.6'lık (6) oranda Almanca yazıldığı sonucuna varılmıştır.

WoS endeksine göre dağılımları incelendiğinde; en fazla yayının yer aldığı ilk üç endeks sırasının; SCI-Expanded, SSCI ve ESCI olarak yer aldığı görülmüştür

Akademik çalışmaların yazarlara göre dağılımlarına bakıldığında; Lok, B., Strupp, J. ve Voltz, R. adlı yazarların en fazla çalışmaya sahip yazarlar olduğu belirlenmiştir.

WoS veri tabanından alınan veriler; tablo, grafik ve resimler yoluyla verilmesinin yanı sıra bibliyometrik haritalama için de kullanılmıştır. Bu ağ haritaları için VOSviewer yazılım aracından faydalanılmıştır. Yazar ortak atıf ağı, anahtar sözcük birlikteliği ağ haritası, ülke ortak yazarlık ağı haritası, kaynak bibliyografik eşleşme haritası ile doküman atıf ağı haritası araştırma kapsamında oluşturulmuştur.

Oluşturulan yazar ortak atıf ağı haritasına göre, bağlantı gücü en yüksek yazarların; Lok, Benjamin, Strupp, Julia ve Voltz, Raymonda olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcük birlikteliği ağ haritasına göre; anahtar kelime birlikteliği sıklığı en fazla olan kelimelerin empathy, communication, communication skills, cancer, empathetic communication, family, medical improvisation şeklinde olduğu belirlenmiştir.

Oluşturulan ülke ortak yazarlık ağ haritasına göre, bağlantı gücü en yüksek ülkelerin başında Amerika'nın geldiği ve bu sıralamayı Kanada, İngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın takip ettiği görülmüştür.

Bibliyografik eşleşme ağı haritasına göre; bağlantı gücü en yüksek kaynakların sırasıyla, healthcare, education for primary care, advances in human biology, computers in human behavior, academic psychiatry şeklinde olduğu görülmektedir.

Doküman atıf ağı haritasına göre, atıf ağı en yüksek araştırmanın Kleinsmith (2015) olduğu ve bunu sırasıyla Zielke (2017), Cahan (2010), Majumber (2020), Khan (2021), Yao (2020) ve Tavakol (2011)'ün takip ettiği sonucuna varılmıştır.

Tarama sonucunda her çalışmanın "Empatik İletişim" konusuyla ilgili olup olmadığına bakılmamış ve çalışmalar kontrol edilmemiştir. "Empatik İletişim" anahtar sözcüğü ile ortaya çıkan tarama sonucunda verilerin araştırmanın amacına uygun olduğu varsayılarak çalışmaya devam edilmiştir. Arama sonucunda veri tabanının verdiği bilgilerin doğru olduğu kabul edilerek çalışma tamamlanmıştır.

Araştırma kapsamında yalnızca WoS veri tabanından elde edilen veriler kullanılmıştır. Scopus, YÖK Ulusal Tez Merkezi gibi veri tabanlarından alınan veriler kullanılarak çalışma zenginleştirilebilir.

KAYNAKÇA

- Alkan, G. (2014). Türkiye'de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma (1984-2012). *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 61, 41-52.
- Arslan, E. (2022). Sosyal bilim araştırmalarında VOSviewer ile bibliyometrik haritalama ve örnek bir uygulama. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22 (Özel Sayı 2), 33-56.
- Artsın, M. (2020). Bir metin madenciliği uygulaması: VOSviewer. *Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler*, 8 (2), 344-354.
- Bigi, S., Borelli, E., Potenza, L., Gilioli, F., Artioli, F., Porzio, G., Luppi, M. ve Bandieri, E. (2023). *Early palliative care for solid and blood cancer patients and caregivers: Quantitative and qualitative results of a long-term experience as a case of value-based medicine*. *Frontiers in Public Health*, 11, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1092145>
- Doğuş, Y. (2011). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bakışı ile empatik iletişim. *Education Sciences*, 6(1), 696-707.
- Ekici, C. (2020). İlkokul yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişim durumlarının incelenmesi. *Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi*, 3(2), 292-311.
- Eşidir, O. V., Bak, G. ve Bilgili, E. (2023). *Scopus veri tabanında yer alan Türkiye'de yazılmış siyasal iletişim konulu akademik çalışmaların bibliyometrik analizi*. Xayrulla Pulatov ve Gulbaxar Tavaldieva (Editörler), Ali Şir Nevaî Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 22-23 Mayıs 2023, Taşkent/Özbekistan, 143-153.
- Gearry M., Fanagan M. ve Boylan P. (1997) Maternal satisfaction with management in labor and preference for mode of delivery. *Journal of Perinatal Medicine* 25 (5), 433-439.
- Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2019). Yunus Emre ile ilgili araştırmaların bibliyometrik analizi. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 27, 123-141.
- Pala, A. (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23 (23), 13-23.
- Saf, H. H. (2023). Popülizm ve sosyal medyayla ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi. *Erciyes İletişim Dergisi*, 10 (1), 283-304.
- Salımsız, F. (2011). *İletişim ve empati kaybı*. Elit Kültür Yayınları.
- Tavakol, S., Dennick, R. ve Tavakol, M. (2011). Empathy in UK medical students: differences by gender, medical year and specialty interest. *Education For Primary Care*, 22 (5), 297-303.
- Yıldız, M. (2012). Diyalog sürecinde empatik iletişimin önemi. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 1(15), 71-77.